

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

21e jaargang april 1947 no. 4

INHOUD:

Van de Redactie

Prof. Th. Limperg eredoctor blz. 110

*De theoretische grondslagen der administratieve inrichtings-
leer* blz. 111

door A. B. Frielink

*Is het verlies geleden door betaling van crediteurenschulden
voor rekening van een vroegeren medefirmant voor de I.B.
aftrekbaar voor dengene, die deze verplichtingen nakomt, in-
dien op den medevenoot geen verhaal bestaat?* blz. 128

door G. A. van Hout

*Boekbespreking: De verhouding tusschen den public-account-
tant en den internen controleur, openbare les van Mr. B. Moret* blz. 129

door G. P. J. Hogeweg

Rubriek „Luit het Buitenland” blz. 133

Britain faces new problems

Winstbepaling

Accountantsverklaringen

Trends in Auditing and Reporting

door Ch. Hageman

Ingekomen boeken blz. 140

*Repertorium van tijdschriften op het gebied van accountancy
en bedrijfshuishoudkunde* blz. 140

Boekenrepertorium blz. 146